

UDK.632

DORIVOR O'SIMLIKLARDA TAMAKI TRIPSI (*THRIPS TABACI LIND*)NING ZARARI VA BIOEKOLOGİYASI

Ro'ziqulov Davlatbek Nazaraliyevich katta o'qituvchi

<https://orcid.org/0000-0002-5689-4563>

Kadirova Malika Gulam qizi, talaba

Toshkent Davlat Agrar Universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'simliklarining asosiy zararkunandalari tamaki tripsi (*Thrips tabaci Lind*) tarqalishi hamda zarar keltirishi oqibatida dorivor o'simliklar barglarini bujmayib qolishiga olib kelishi va tamaki tripsi (*Thrips tabaci Lind*) bioekologiyasi turlari haqida malumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Tamaki tripsi (*Thrips tabaci Lind*), zararkunanda, dorivor o'simlik.

Аннотация. В данной статье приведена информация о распространении и вредоносности основного вредителя растений табачного трипса (*Thrips tabaci Lind*), в результате чего листья лекарственных растений деформируются. Также рассмотрены биоэкологические особенности видов табачного трипса (*Thrips tabaci Lind*).

Ключевые слова: табачный трипс (*Thrips tabaci Lind*), вредитель, лекарственные растения.

Annotation. The article provides information on the distribution and harmfulness of a major plant pest the onion thrips (*Thrips tabaci Lind*), which causes deformation of medicinal plant leaves. The bioecological characteristics of the onion thrips species (*Thrips tabaci Lind*) are also examined.

Keywords: *Thrips tabaci Lind*, pest, medicinal plants.

KIRISH: Qishloq xo'jalik ekinlarini himoya qilish sohasida katta yutuqlarga erishilganligiga qaramay hali ham hosilni zararkunanda va kasalliklar sababli ko'p qismi nobud bo'lmoqda.

O'zbekiston sharoitida aholining dorivor o'simliklarga bo'lgan ehtiyojini qondirish bo'yicha bir qator keng ko'lamlı chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Dorivor o'simliklar zararkunandalariga qarshi kurash usullarini takomillashtirish natijasida hosildorlikni sezilarli darajada saqlab qolish mumkin. Dorivor o'simliklar farmasevtika sanoatida muhim o'rin tutadi. Dorivor o'simliklarining usuv davrida zarar keltiradigan hasharotlardan biri bu tamaki tripsi dorivor o'simligiga ko'p tushadigan zararkunanda hisoblanadi. U dorivor o'simligidan boshqa tamaki, g'o'za, piyoz, karam, pomidorga ham kuchli shikast yetkazadi.

Tirnoqgul dorivor o'simligiga va boshqa gullarga ko'p zarar yetkazadigan zararkunanda hasharotlardan biri Thrips-(simplex) turi bo'lib ushbu zararkunanda tirnoqgul va chinnigullarning barglari va gullarini ichiga joylashib olib so'radi, natijada o'simlik o'sishdan orqada qoladi hamda gul va barglarning shakllari o'zgaradi, dog'lar paydo bo'ladi. Shuningdek trips zararkunandalari o'simliklarda ko'plab virusli kasalliklarni ham tarqatadi [Saparklicheva S.Ye., Chulkova, V. V., Chapalda].

Dorivor tirnoqgul (*Calendula officinalis* L.) o'simligiga Trips (*Thrips tabaci*) zararkunandasi zarar etkazadi. Tajribalar olib borilganda trips zararkunandasi dorivor tirnoqgul (*Calendula officinalis* L.) o'simligining gullariga zarar etkazganligi natijasida hosildorlik tushib ketishi aniqlangan. [Zepa Coradini C., Tabara V.].

Tamaki tripsi mayda hashorat, uning bo'yi 0,8-0,9 mm keladi tanasi cho'ziq, urg'ochisida uzun, yirik, arrali tuxum qo'ygichi bor bo'ladi. Yetuk hashoratning ikki juft (chekkalari hoshiyali) tor qanotlari bor.

Og'iz apparati sanchib so'rishga moslashgan kalta. Tripsning lichinkasi imagosiga qaraganda ochroq tusli qanotsiz, urg'ochilarida tuxum quygich bo'lmaydi, ko'zlari 3-4 ta fasetkalardan iborat, burtchalari olti bug'imli bo'ladi.

Tamaki tripsi yer betiga to'kilgan barglar va o'simlik qoldiqlari ostida qishlaydi. Mart oyida trips begona o'tlarda rivojlanadi, keyin g'o'zaga o'tadi. Urg'ochisi bir oycha yashaydi va shu vaqt mobaynida o'simlik to'qimalariga 100 tacha tuxum qo'yadi. Tuxumlaridan 3-4 kundan so'ng lichinka chiqib, asosan barg tomirlari bilan oziqlanadi. To'rt marta tullagach, lichinka yetuk hasharotga aylanadi. O'zbekiston sharoitida trips 7-8 marta avlod beradi. Dorivor o'simligi maysalari unayotganda tripslar yosh barglarga va o'suv nuqtalariga joylashib oladi. Zararlangan barglarning ost tomoni o'ziga xos ravishda kumushsimon yaltirab qoladi, uchki kurtaklar o'lgach, dorivor o'simligi o'simligining rivojlanishi izdan chiqadi, ba'zan yosh o'simlik nobud bo'ladi.

1-rasm Tamaki tripsi (Thrips tabaci Lind)

Olingan natijalar. Agrotexnik kurash choralari qishloq xo'jalik ekinlarining yaxshi o'sib rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratish zararli organizmlari ommaviy ko'payishiga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan bo'lib, bunda zararkunanda rivojlanishi uchun noqulay sharoit yaratiladi. Barcha agrotexnik chora-tadbirlar zararkunandalarni

ko'payishining oldini olishga qaratilgan. Lekin ayrim hollarda agrotexnik usullari bilan ham ularni butunlay nobud qilish mumkin. Bundan tashqari tripslarga qarshi mikrobiologik preparatlar ham qo'llanildi.

2-rasm. Fitoverm, KE biologik preparatini (50 gr/l va 2 gr/l) miqdorlarda tirnoqguldagi tripsga qarshi biologik samaradorligi

Tamaki tripsi jumladan barcha zararkunandalarni tez ko'payishi va zarari juda ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, bularga yetarli oziqa o'simligini bo'lishi va ularning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan iqlim sharoitining mavjudligi bilan bog'liq. Ilmiy asoslangan agrotexnik chora-tadbirlar zararkunandalarga jumladan tamaki tripsiga uzoq vaqt ommaviy ko'payishiga va ularning zarar keltirish darajasini kamaytirishga qaratilgan. Xo'jaliklarda o'tkaziladigan tashkiliy xo'jalik choralari zararkunandalarni ko'payishini oldini olish ilmiy asoslangan qarshi kurash rejalarini ishlab chiqish bashoratni to'g'ri tashkil etish. Ko'p yillik bashorat asosida almashlab ekishni tashkil etish o'ta dolzarb va muhim masalalardan biri xos bo'lib, hisoblanadi.

Xulosa. Bizga ma'lumki, ko'pgina sanchib so'ruvchi zararkunandalar o'simlik qoldiqlarida, dorivor o'simligi poyalarida qishlab qoladi ularni o'z vaqtida sifatli yig'ib olinishi ushbu zararkunandalarni erta bahorda kam bo'lishiga olib keladi. Dorivor o'simligidagi tamaki tripsiga qarshi tashkiliy xo'jalik choralari hamda ko'rsatib o'tilgan tripsining rivojlanishini fenologik kalendari asosida rejalashtirish maqsadga mofiq bo'ladi. Tashkiliy xo'jalik tadbirlarni agrotexnik tadbirlar asosida olib borish dorivor o'simligidagi tamaki tripsini sonini kamaytirishda yuqori samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Яхонтов В.В. Экология насекомых. – Москва: Высшая школа, 1969. – 487
2. Хо'jaev Sh.T. O'simliklarni uyg'unlashgan himoya qilish tizimi va uning tarkibidagi biologik usulning tuzilishi va mohiyati. – Toshkent: "Munisdesign group", 2013.–B.4– 98.

3. Sh.T. Xo'jayev, E.A.Xolmurodov. Entomologiya, qishloq xo'jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya asoslari.Toshkent. – 2014.
4. Dusmanov I., Xolliyev A. O'simliklar zararkunanda kasalliklari va ularga qarshi kurash choralari. Tavsiyanoma. 2015.
- 5.Dorivor o'simlik zararkunandalari. B.Q.Muxammadiyev, A.T.Xolliyev, N.Irgasheva, A.Xasanov ,T.: "ToshdAU tahririyat nashriyot" bo'limi, (o'quv qo'llanma). 2019.